

CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL")

Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi

Lecturer at the Department of Literary Studies of the Fergana State

hikmatoyxasanova@mail.ru

Muxammadjonova Go'zalxon

Fergana State University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

guzalfayz76@mail.ru

A.Qosimov,

professor of FerSU,

abdugapir16@mail.ru

Qayumov Abduvahob Abdurashidovich

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD) , FerSU

abduvahob19810305@gmail.com

R.Umurzakov,

teacher of FerSU, doctor of philological sciences (PhD)

Annotation: *The article explores the unique role of the artistic chronotope in Isajon Sultan's novel "Free". The protagonist's quest for identity as a result of his movement between times and spaces is highlighted. In it, the writer also re-perceives a number of images in the image of Freedom. Also, perceptions of the universe and man are important in that they focus on understanding the protagonist in the language of different phenomena. The role of the test in understanding the identity of the protagonist is highlighted.*

Keywords: *poetic character, axeses, psychologism, reality, integrity, introduction, character, type, mythology, chronotope, topochrone, plot, composition*

ХРОНОТОП В СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ (НА ОСНОВЕ "РОМАНА О СВОБОДЕ" ИСАДЖАНА СУЛТАНА)

Абдулхамидова Хикматой Ахроржон кызы

*преподаватель кафедры литературоведения Ферганского государственного
университета.*

hikmatoyxasanova@mail.ru

Мухаммаджонова Гузалхан

Ферганский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент.

guzalfayz76@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4073-0011>

А.Косимов,

профессор ФерГУ, д.ф.н.

abdugapir16@mail.ru

Қаюмов Абдуваҳоб Абдурашидович

доктор философских наук по филологическим наукам, ФерГУ (PhD).

abduvahob19810305@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9873-0110>

Р.Умурзаков,

преподаватель ФерГУ, доктор филологических наук (PhD)

***Аннотация.** В статье исследуется роль художественного хронотопа в романе Исаджона Султана «Озод». Подчеркивается стремление главного героя к идентичности в результате его движения между временем и пространством. В нем писатель также повторно воспринимает ряд образов в образе Свободы. Также важны представления о вселенной и человека, поскольку они сосредоточены на понимании главного героя на языке различных явлений. Выделена роль теста в понимании личности главного героя.*

***Ключевые слова:** хронотоп, сюжет, композиция, персонаж, образ, психологизм, реальность, целостность, введение, персонаж, тип, мифология.*

ZAMONAVIY ROMANDA XRONOTOP (ISAJON SULTONNING “OZOD ROMANI ASOSIDA”)

Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi

Farg‘ona davlat universtiteti adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi.

hikmatoyxasanova@mail.ru

Muxammadjonova Go‘zalxon

Farg‘ona davlat universtiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

guzalfayz76@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4073-0011>

A.Qosimov,

FarDU professori, f.f.d.

abdugapir16@mail.ru

Qayumov Abduvahob Abdurashidovich

FarDU filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

abduvahob19810305@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9873-0110>

R.Umurzakov,

FarDU o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: *Maqolada Isajon Sultonning “Ozod” romanida badiiy xronotopning o‘ziga xos o‘rni tadqiq qilinadi. Asar qahramonining zamonlar va makonlar aro harakati natijasida o‘zlikni anglashga intilishi yoritilgan. Unda yozuvchi Ozod timsolida bir qancha obrazlarni ham qayta idrok etadi. Shuningdek, olam va odam haqidagi tasavvurlar bosh qahramonni xilma-xil hodislar tilida anglashga qaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Qahramon o‘zligini anglashda sinovning roli yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *xronotop, syujet, kompozitsiya, xarakter, obraz, psixologizm, voqelik, yaxlitlik, muqaddima, personaj, tip, mifologiya.*

KIRISH. So‘z va ruh uyg‘unligi hamisha badiiy adabiyotning muhim komponentlaridan biridir. Milliy nasr badiiy takomilida so‘z va ruh uyg‘unligi hamisha o‘zining maromida idrok etilgan emas. Yozuvchi voqelikni ifoda qilishda moddiy dunyo o‘lchovlari bilan ma‘naviy dunyo sarhardlarini birgalikda chizishda katta iste‘odga ega bo‘lishi zarur. Aks holda badiiy nasrning ta‘sirchanligi yuzaga chiqmaydi. Iste‘odli yozuvchi Isajon Sulton “Ozod” romanida ana shu tamoyilda ish ko‘radi. Ya‘ni o‘tgan vaqt saboqlari unga katta manba bo‘lib xizmat qiladi. Odamning mukammaligini mudomi sog‘inib yashagan adib badiiy chizgilari, ikki eshik orasida kechayotgan voqelikni ramzlar tilida hikoya qilganligida qabarib ko‘rinadi.

Asosiy qism. Asar harchand ishq haqida bitilgan bo'lmasin, xilma-xil taqdirnlarni boshidan kechirgan Ozod roman leytmotivida alohida o'rin egallaydi. Asardagi badiiy xronotop bir-biriga bog'langan uchta aksda o'z ifodasini topadi. "Tevaragimizdagi dunyo sobitdir va o'zgarmasdir, undagi voqea-hodisalar senda akslanadi, yaunki sen ularga qiymat berasan, deydi yozuvchi. Sen qiymat bergan narsa qadrli, qiymat bermaganing essa beqadru kambahodir. "Ozod" romani boshdan-oyoq mana shu asosga qurilgan. Har bir narsa, voqea-hodisa muttasil akslanmoqda. Va, tabiiyki, u holda biz bilgan olam ortida boshqa yana bir olam bor. Asardagi har bir detal, har bir qiyofa muttasil o'zgarishda". Darhaqiqat, birinchi aksdagi voqelik yozuvchi ijodiy niyatini to'laqonli yuzaga chiqishga kalit vazifasini o'taydi. Hayotning mislsiz kurashlardan iborat ekanligi, taqdir nasib qilgan BAXT qushi har bir odamning ichida, olamida yashayotganligini Ozod timsolida aniqlashtirishga harakat qiladi. Negaki, Ozod baxt lolasini izlab yo'lga chiqqan yo'lovchidir. U Diloromga xilma-xil lolani keltirish uchun xilma-xil taqdirnlarni, ajoyibotlarni boshidan kechiradi. Romandagi badiiy xronotop butunligini ta'minlashga qaratilgan mutafakkir adibu shoirlarning asarlaridan keltirilgan parchalar, she'riy misralar, afsona, rivoyatlar o'ziga xos joziba bag'ishlagan. Asosan, Navoiyning "Lison ut-tayr" dostonidagi kompozitsion ustqurma roman voqeligida ramz va metafora shaklida barqarorlashadi:

"Aytilgan so'zlar allaqachon moddiylashib bo'ldi, shakl yasadi, tevarakni o'zgartirib, aytuvchi hayotining mohiyatini belgilab berdi, deganingning ma'nosi shu ekan-da? – dedi Ozod o'ylanib. – So'zning shunchalar xatarli ekaniniyu ma'nolarning ajali qay tarz yuz ko'rsatishini hech tasavvur qilmagan ekanman. Hoy bola, – dedi shamol, dag'dag'a bilan. – Ajalning nima ekaniga farosating yetmasdan, undan bahs etishga qanday jur'at etding? Bilib qo'y, u yo'q qiluvchi emas, balki o'zgartiruvchidir. U ham Tangrimning bir maxluqidir, ming turli qiyofasi bor, darajayu maqomlarni, mazmunlari shakllarni o'zgartiruvchi yaratqlarining biridir. Mevani uzib olishing uning ajalimi? U holda meva halok bo'lmadi, balki rizqqa aylandi. Shirin yoki achchiqligi, rangi va ta'mi uning mazmunidir. Aslida sen bir mevasan, ammo mazmuning nima? Achchiqmisan, shirinmisan, shifomisan, zaharmisan? Men yanada chuqurroq misollarni aytgan bo'lardim, ammo hali yosh ekaning bois ularni anglab yetolmaysan. Ajalning hikmati ham shu sababdan sendan yiroqdir. Qara, quyosh ufqqa og'ib bormoqda, soyalar uzayib, bulutlarning osti qizarib, asr vaqti kirib kelmoqda".

Romanda har bir voqelikni hikoya qiluvchi va qahramon Ozodga hamroh bo'lgan shamol obrazi mavjud. Shamol ramzlar ohangi, kuyi, nolasidir. Ozod kim va qanday odamga, maxluqotga ro'baro' kelmasin, uning imoni mustahkamlashib, zaif qusuralari asta-sekin arib boradi. Bu – nafs! Inson nafsini tarbiya qilmas ekan, chinakam saodatga erisha olmaydi degan ma'no kelib chiqmoqda. Romanning eng

asosiy voqeligi ikkinchi aksda namoyon bo'ladi. Yozuvchi shunday uslubiy modifikatsiya yo'lini tanlaganki, unda voqelik bir shakldan ikkinchi bir shaklga ko'chib o'tadi. Natijada maqsad va muaddo ochiqlana boradi. Navoiy o'zining dostonida Hudhud nomli qush timsolida fanodan – baqoga qadar eltuvchi muborak yo'lni jozibali tarzda tasvirlashga erishadi. Ayniqsa, rivoyat va hikoyatlar asarning mazmuniy kompozitsiyasiga juda katta ma'no bag'ishlaydi. I.Sulton syujet qismlarini bir-biriga payvandlashda – badiiy xronotopning turli shakllaridan unumli foydalanadi.

Qishloq xronotopi. Bu xronotop birinchi aksda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Yozuvchi ota qismatining bolada aks etish jarayonini hamda taqdir yozug'i tole gulini topish ilinjida toqqa sayohat qilishga yo'naltirilishi shular jumlasidandir. "Birinchi aks"ning ilk hikoyasida "Shamol" obrazi haqida so'z boradi. Ya'ni yozuvchi voqelik va undan keyin sodir bo'ladigan hodisotlarni shu yerda bir-biriga ulaydi. Ozodning hamrohiga shamol qanday aylanib qoldi degan savolga o'quvchi ana shu yerda javob topadi. "Birinchi aks"da Shamol obrazi avval bulutlarni haydab keluvchi tabiatning bir hodisasi sifatida bo'y ko'rsatadi. Shamol – moddiylashuv jarayonidan – ma'naviy bir xilqat tomon evriladi. M.Baxtin qayd etishcha: "...metamorfoza negizida inson hayoti, unga xos inqiroz pallalari, burilish nuqtalarini tasvirlash tipi barpo etiladi: odam qanday o'zgaradi. Bir odam hayotining turli bosqichlariga xos nisbatan va tubdan farq qiluvchi obrazlari tasvir etiladi. Bu yerda tom ma'noda barpo bo'lish emas, balki inqiroz va undan keyingi qayta shakllanish bor". Binobarin, "Ozod" romanida hayotning qarama-qarshiliklarida o'zligini anglash sari qat'iy odimlayotgan Ozod tafakkur sohibini ko'ramiz. U har bir hodisadan keyin – bir xulosa chiqarib boradi. Mazkur jarayonda ko'zga o'krinmas – Shamol obrazi yordamga keladi:

Roman poetikasida ikkinchi aksda tasvirlangan voqelik Ozodni qattiq sinovdan o'tkazadi. Shamolning yetovida fojialardan ham omon qoladi. Aslida shamol bir sabab ekanligi, Ozod botinida ulg'aygan ulkan muhabbatni o'quvchi anglab yetadi. Yozuvchi keskin tragik sahnalarda – parda orqasida elas-elas ko'rinish berib turadigan vahshiy dev obrazi haqida so'z yuritmaydi. Shaytonga taslim bo'lish hayotda o'z qadrini yo'qotishga yo'l ochib berish deb urg'ulaydi. Adib ayni shu jihatga qattiq e'tibor qaratadi. Ya'ni Ozodning ham hayoti son-sanoqsiz adashishlardan xulosa chiqarishga undaydi. Bir qarashda, didaktik masalalar ramzlar negizida qayta idrok etilishi asardagi kuchli romantik bo'yoqdorlikni keltirib chiqaradi. Qalbdagi fanoni yengish va Allohni tanish maslagi har qanday odamni tozarishga chorlaydi. Gunohlardan forig' bo'lgan insongina so'z va niyat birlashuvi tufayli go'zal maqsadga erishadi. Yozuvchi voqelikni tasvir etishda so'z va niyat uyg'unligini tabiat hodisalari bilan bog'lab tadqiq qiladi.

Romandagi ikkinchi aks Ozodning psixologik holatini ko'rsatish barobarida, uni olam va odam haqidagi teran falsafiy-estetik mushohadalari negizida yuzaga chiqarishga erishgan. Bunda badiiy xronotop ijodkorning syujetni bosqichma-bosqich tasvir etishida ko'rinadi. Ozod ishtirokisiz biror voqelik o'z mohiyatini namoyish qilmaydi. Roman muaqddimasida tugun Diloromga lolani keltirish haqidagi qishloq ayollarining tavsiyasi o'laroq sodir bo'lsa, keyinchalik o'sha gul ishqida turli-tuman hodisalarni Ozod taqdiriga birlashtirish natijasida zohir bo'ladi. Dilorom – maqsad va muaddo timsolida roman voqeligini birlashtirib boradi. Haq taolo amriga bo'ysunmagan qavm alal oqibatda halokatga uchraydi. Buni teran angelayozgan Ozod botinida iymon va e'tiqod maslagi yanada mustahkam asosga evriladi. Jaloliddin Rumi hikmatlaridan oziqlangan roman voqeligi hayot tilsimlari bilan tillashayotgan Ozod xarakterini to'laqonli ifodalash imkonini beradi. Qishloq ahli va u yerdagi hayovonot va nabotot olami Ozodga nimalarnidir uqtirar, ishora-kodlar yordamida qandaydir mavhum tushunchalardan saboq berardi. Ozod tasavvur olamida kun-kundan to'lishib, fikrlari tiniqlashayotganini his qilgan ko'yi faqat olg'a qadam tashlardi. Adib romanning markaziy nuqtalarigacha tabiatni o'rgatadi, olamning yaralishi, har bir yaratilgan yelkasida o'z missiyasi borligini anglab yetishgacha bo'lgan mashaqqatli yo'lni bosib o'tadi. Isajon Sulton "Ozod" romanida o'z mifologiyasini qadim asotirlar va kelajak haqidagi orzu-umidlari birligida muhokamalaydi. Uchta aks (triada)ning funksional qiymati kecha-bugun-ertaga tarzida inkishof qilinadi:

“Falonchi hayoti davomida tosh kesib, imorat qurgan edi, deb eslangan odamni ko'rdingmi? Vaqt ko'zi bilan qarasang, bir necha yuz yildan so'ng na imorat qoladi, na quruvchi. Ikkisi ham so'zga, ma'noga aylanib ketadilar. Shunda “Falonchi bir imorat qurgan edi, xudo undan rozi bo'lsin”, – deyiladi. Aytilgan so'zlar ma'nolariga ko'ra shakl oladi, deyilgani ham rost. Isbotini aytaymi? Ikki kishi bor edi, biri imon keltirdi. Kalimai shahodatni aytishi bilan kelajagi misli ko'rilmagan darajada o'zgarib ketdi. Vaholanki, imon keltirishidan oldin uning oxirati – abadiy uqubat edi. Bittagina so'z aytdi, umrining oxiridagi do'zax jannatga aylandi. Ikkinchisi esa ters kalima aytdi, umrining oxiridagi jannat jahannamga aylandi. So'z bilan taqdirlar o'zgarishini ko'ryapsanmi?”

Bir qarashda ko'r kishining hikoyati asar avvalida shu obraz haqida so'z yuritilganda Ozod boshqa ma'nolar og'ushida kezardi. Hodisalarni hol tili bilan angelayotgan qahramon ruhiyatida ancha o'zgarish seziladi. Demak, yozuvchi roman poetikasiga olib kirgan jami obrazlar – Ozod uchundir. Unda Ozodning ruhiyati jamlashib, bir-birini to'ldiruvchi mohiyat kasb etadi. Shunday paytda Ozod keyingi hodisalarni anglash bosqichiga ko'tariladi. “Lison-ut tayr” dostonida har bir qushning savoliga Hudhud bir rivoyat yoki hikoyat bilan javob qaytaradi. Qushlar shu zaylda o'zligini anglash bosqichlariga ko'tariladilar. Ozod esa beqaror

Shamol timsolida nafsni yengib, o'z e'tiqodiy maslagini mustahkamlab boradi. Imon keltirgan kishi Ozod uchun katta hikmat vazifasini o'tasa, ko'r kishi qalb va ruh birligiga ishora qilinmoqda. Negaki, mudhish falokat ham insonning o'z amallaridan kelishini yozuvchi xilma-xil ishoralar asosida "bildirib" boryapti.

Umuman, yozuvchi Isajon Sultonning "Ozod" romanida voqelik mifopoetik tasavvurning mifopoetik tafakkur tarziga o'tish bosqichlarida odamzod fe'l-atvoridagi uzil-kesil o'zgarishlarni uchta aks timsolida ochiqlashga diqqat qaratadi. To'ldiruvchi mohiyat kasb etgan hikmatlar olam va odam haqidagi teran tasavvurlarni boyitishga xizmat qiladi. Nafs va uning oqibatlari halokatli yo'l ekanligini ko'rsatish barobarida iymonning darajalarini ham tahlil markaziga yo'naltiradi. Natijada, oddiylikdan murakkablik tomon harakatlanayotgan voqelikda Ozod qismatida qancha taqdirlar birikuvini dalolatlaydi. Zero, badiiy xronotop nafaqat syujet yaxlitligini ta'minlaydi, balki psixologik xarakter tabiatini ham yuzaga chiqarishga zamin yaratadi. Chunki qahramon mifologik talqin negizida o'zini erkin his etadi. Unga turli tomondan berilayotgan imkon va ishora o'zligini yanada kengroq anglash bosqichlariga tomon keng yo'l ochib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Isajon Sulton nasri badiiyati. Ilmiy maqola va risolalar to'plami Toshkent. "Turon zamin ziyo" 2017.
2. Isajon Sulton Asarlar:roman va qissalar. 2-jild Toshkent. "G'ofur G'ulom" 2017.
3. Khushbokov Jovli, Isadjan Sultan. Conversation. If the prayer of the hand is lucky // Literature and art of Uzbekistan // Issue 31. July 29, 2016.
- 4.Муҳаммаджонова Г. БАДИЙИЙ ИДРОК ВА НАВОИЙ ОБРАЗИ ТАДРИЖИ. МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИЖТИМОИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ 2021, 2(3).
5. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. "Actual problems of classical and modern uzbek literature In *Конференции*.
6. Xasanova, X. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) ARTISTIC AESTHETIC FUNCTION OF LETTERS IN THE NOVEL "PAST DAYS 2020."
7. Abdulxamidova Hikmatoy Akhrorjon qizi. International Journal on Integrated Education Poetic Characteristics of Chronotopy of Photos in Isajon Sultan's Novel "Free" Indaneziya 2021
8. Abdulxamidova Khikmatoy Akhrorjon Qizi. Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси. Isajon Sultoning "Ozod" romanida aks xronotopi. Xorazm 2021
9. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
10. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
11. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
12. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
13. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.

14. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
15. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
16. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
17. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
18. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.
19. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
20. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Lyrics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
21. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
22. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.
23. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.
24. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.